

项目模拟与真实世界体验之间的关系图示。资料来源: Courtesy of ITCL。

项目模拟与真实世界体验之间的关系图示。资料来源: Courtesy of ITCL。

项目概述

SIMUSAFE 致力于通过改善驾驶模拟和交通模拟技术来帮助道路使用者有效感知风险并做出决策：

- 行人
- 骑车者
- 摩托车与两轮电动车驾驶员
- 车辆驾驶员

目前，由于驾驶与交通模拟模型对道路使用者行为模拟的真实性存在局限，因此它们只被有限地应用在安全教育上。

SIMUSAFE 将通过收集和整合道路使用者信息从而构建更真实的模拟环境。本项目分三个研究周期。

- 第一，项目参与者将从随机环境中采集人们真实的驾驶、骑行以及步行行为，以此作为基线。
- 第二，从更有控制性的状况中采集人们的行为和生理反应，从而将风险承担行为与认知联系起来。

上述的数据采集程序还将被修正和关联，从而得出更实际、多扮演者的模拟模型。

- 第三，SIMUSAFE 将研究道路使用者在驾驶、骑行和走路过程中，当面临高风险情况或遇到障碍时的行为与反映。

项目目标

行为模式化以及数据采集：

- 不同上路方式的 风险承担
- 基础设施与环境的影响

真实与模拟的道路使用者的相互影响

- 分析驾驶与骑行行为，继而开发更真实的模拟体验
- 对网络化、多种形式的道路使用者展开安全调查

经济与社会影响

- 对道路使用者危险行为的早期识别

左转弯鸟瞰模式 资料来源：Courtesy of ITCL。

SIMUSAFE 的研究重点 为最具风险的上路情况，我们将会研究经常对道路使用者造成影响的危险道路设计和驾驶条件的改变。

本项目成果预期将有助改善驾驶员培训方案、对车辆安全设备实用性的理解以及自动驾驶车辆等新型车辆的安全上路问题。

我们的联系方式：<http://SIMUSAFE.eu>

@SIMUSAFE

/SIMUSAFE

/SIMUSAFE

SIMUSAFE 安全上路行为模拟

步行与驾驶模拟 资料来源：Courtesy of ITCL。